

3. Догадов В. М. Правовое положение профессиональных союзов СССР// Вопросы труда. – 1925. – № 9. – С. 36–81.

4. Кодекс законів про працю УСРР, затверджений Постановою ВУЦВК 2 грудня 1922 року // Збірник законів УСРР. – 1922. – № 52. – Арт. 751.

5. Кодекс законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 року// Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст.375.

6. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 8 червня 1984 року “Про внесення змін і доповнень в деякі законодавчі акти Союзу РСР”// Відомості Верховної Ради СРСР. – 1984. – № 27. – Ст.21.

7. Закон СРСР “Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності” від 10 грудня 1990 року// Відомості Верховної Ради СРСР. – 1990. – № 52. – Ст. 374.

8. Закон України “Про внесення змін і доповнень, що стосуються розгляду індивідуальних трудових спорів, до Кодексу законів про працю Української РСР та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів” від 18 лютого 1992 року// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 302.

9. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

10. Проект Трудового кодексу України //http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

11. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.8.

12. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 1998. – 353 с.

ПРОТИДІЯ НЕДОТРИМАННЮ ПОЛОЖЕНЬ ОКРЕМИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В ІНФОРМАЦІЙНІ СФЕРІ

Черниш Р.Ф.

к.ю.н., доцент кафедри правознавства

Постановка проблеми. 20 лютого 2014 року розпочалася Російська інтервенція до Криму, яка стала першою частиною збройного конфлікту між нашою державою та країною-агресором. Наступний етап проявився у формі військового протистояння на сході України. Однак, зважаючи на те, що вдалося мобілізуватися всі наявні ресурси: громадянські, економічні, політичні, соціальні тощо протиправні наміри ворога не було реалізовано. Проте, як свідчать реалії сьогодення, вищим керівництвом РФ, було прийнято рішення про зміну способів боротьби – перехід від відкритого протистояння до реалізації різних форм та методів «гібридної війни». Одним із проявів якої стало намагання спеціальних служб РФ, подекуди із залученням українських ІТ-фахівців, отримати доступ до державних інформаційних ресурсів, з метою ознайомлення

та подальшого використання на шкоду національним інтересам України інформації з обмеженим доступом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників, які системно досліджують питання протидії проявам «гібридної війни», в тому числі й в інформаційній сфері, варто відмітити таких як: М. Лібіцькі, Дж. Най, В. Бутузов, К. Демчак, О. Довгань, П. Домбровський, А. Марущак, В. Пилипчук, В. Цимбалюк та інших.

Мета, завдання та методика досліджень. На нашу думку, одним із першочергових завдань для України є формування дієвого механізму забезпечення безпеки інформаційного простору з врахуванням передового досвіду іноземних держав у вказаній сфері. Адже в інформаційному просторі держави прихильниками терористичних утворень “ДНР”/“ЛНР” та РФ систематично поширюються тенденційні матеріали пропагандистського характеру[8], при цьому реалізуються наміри з отримання інформації з обмеженим доступом з подальшим її використанням в деструктивних цілях. На жаль, розробка способів протидії вказаному виду злочинної діяльності значно відстає від потреб правоохоронної практики [9].

Результати досліджень. У відповідності до положень Указу Президента України від 15.05.2017 №133, яким введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, передбачено заборону Інтернет-провайдером надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів “Mail.ru” (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів “ВКонтакте” (www.vk.com) і “Однокласники” (www.ok.ru). При цьому, норми Постанови КМУ від 21.10.2015 № 851 затверджують вимоги до доменних імен державних органів в українському сегменті Інтернету [7].

У п.2 вказаної Постанови зазначено, що для здійснення службового листування посадовим особам органів державної влади необхідно використовувати виключно електронні поштові скриньки, розміщені на серверах, які перебувають у доменній зоні “GOV.UA” або “.УКР”.

Однак, незважаючи на вищевказане, як свідчить офіційна статистика, службовці органів державної влади та місцевого самоврядування продовжують користуватися сервісами російської електронної пошти.

Так, станом на грудень 2017р., наприклад, із 175 зареєстрованих на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів “E-data” розпорядників бюджетних коштів Житомирської області користуються електронною поштою російських операторів (9% від загальної кількості розпорядників регіону, що користуються “E-data”).

В цілому в Україні на початок 2017р. близько 10% службових кабінетів розпорядників бюджетних коштів, які зареєстровані на порталі “E-data”, були зареєстровані з використанням поштових скриньок з доменним ім'ям “.RU” [1].

Станом на 01.12.2017р. відсоток таких користувачів зменшився з 10 до 7%. Високий рівень реєстрацій з використанням російських доменів залишається в Одеській (14%), Запорізькій (14%), Полтавській (10%) областях. Найменше кабінетів з RU-адресами у м. Київ, Херсонській та Рівненській областях (3%).

Використання e-mail з російських доменів при реєстрації на порталі e-Data

При цьому, заслуговує на увагу той факт, що використання посадовими особами розпорядників коштів для службового листування поштових скриньок доменної зони “.ru”, які розміщені за межами українського сегменту мережі Інтернет, створює умови для здійснення несанкціонованого доступу, ознайомлення, копіювання, видалення блокування або розголошення конфіденційної інформації, що є власністю держави (ст. 7 Закону України “Про основи національної безпеки України”). Поряд з тим, в інформаційно-телекомунікаційних системах органів державної влади та місцевого самоврядування циркулює конфіденційна інформація про особу, службова інформація, на яку поширюється дія законів України “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” тощо.

Зазначене за певних умов може призвести до скоєння адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст. 188-³⁹ (порушення законодавства у сфері захисту персональних даних) та 212-⁶ (здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем) Кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінально караних діянь, зазначених в ст.ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), 363 (порушення правил експлуатації

автоматизованих електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них обробляється) Кримінального кодексу України.

В цілому, з 2015 до 2017 років відсоток державних службовців, які використовували для офіційного листування електронні скриньки зареєстровані на російських серверах зменшився в середньому з 20 до 10 % [4, 3].

Зважаючи на актуальність окресленої проблематики, відповідні структурні підрозділи СБУ неодноразово зверталася на адресу Інтернет Асоціацію України (ІнаУ) з проханням проведення роз'яснювальної роботи з реєстраторами доменних імен щодо обмеження використання російських поштових сервісів при реєстрації та керуванні доменними іменами [5].

При цьому, фіксуються спроби керівництва окремих органів державної влади вирішити зазначене проблемне питання як шляхом застосування до співробітників заходів дисциплінарного впливу (в тому числі й звільнення) [2], так і шляхом обмеження доступу до можливостей ресурсу, користувачів, які використовують для ідентифікації електронні поштові адреси зареєстровані на російських серверах [6]. Однак, зважаючи на недосконалість та наявність колізійних норм у законодавстві, яке регламентує суспільні відносини у сфері захисту інформації, вищевказаних превентивних заходів не завжди достатньо.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи вищевикладене, зважаючи на необхідність організації дієвої протидії країні-агресору у всіх сферах суспільного життя (насамперед недопущення інформаційного впливу на свідомість громадян, витоку інформації з обмеженим доступом тощо), з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства України, а також нейтралізації передумов до нанесення шкоди інтересам держави в інформаційній, на нашу думку, політика суб'єктів забезпечення кібербезпеки, органів державної влади вищого рівня (Кабінету Міністрів України) тощо повинна бути спрямована на:

- роз'яснення серед суб'єктів ІТ-сфери необхідності вжиття заходів із забезпечення державної безпеки та необхідності дотримання національного законодавства у вказаній галузі;
- проведення відповідних навчань з посадовими особами органів державної влади та системними адміністраторами/суб'єктами, які відповідають за інформаційну безпеку органу, установи тощо;
- ініціювання позапланових перевірок дотримання вищевказаних законодавчих вимог.

Література

1. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://spending.gov.ua/>
2. Голова Львівської ОДА Олег Синютка звільнив одного із підлеглих, який використовував поштовий сервіс mail.ru для робочої комунікації //

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://24tv.ua/ukrayina_tag1119.

3. Майже 20% електронних адрес українських органів влади контролюються Росією // [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/59501/>.

4. Посадовці Житомирщини продовжують користуватися російською електронною поштою // [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.vgolos.zt.ua/posadovtsi-zhytomyrshchyny-prodovzhuyut-korystuvatysya-rosiyskoyu-elektronnoyu-poshtoyu/>.

5. СБУ виявила, що реєстратори доменних імен порушують заборону використання поштових сервісів «Яндекс» та Mail.ru // [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://spending.gov.ua/>

6. Суб'єктам декларування необхідно змінити електронні адреси російських доменів в Реєстрі декларацій // [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://nazk.gov.ua/news/subyektam-deklaruvannya-neobhidno-zminyty-elektronni-adresy-rosiyskyh-domeniv-v-reyestri>.

7. Указ президента України №133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850>.

8. Черниш Р. Ф. Окремі кроки протидії сепаратизму в інформаційній сфері, як передумова реалізації євроінтеграційних процесів / Р. Ф. Черниш // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Конституції України, 23–24 черв. 2016 р. – Запоріжжя : Просвіта, 2016. – С. 427.

9. Черниш Р. Щодо окремих аспектів протидії інформаційному тероризму в сучасних умовах / Р. Черниш, І. Осауленко // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (30 верес. 2016 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2016. –с. 367.